

УДК 94(47).066

ЛИЧНОСТЬ Ф.Ф.УШАКОВА: В РУССКО-ТУРЕЦКИХ ВОЙНАХ. ИСТОРИЮ ТВОРЯТ ЛИЧНОСТИ!

F.F. USHAKOV'S PERSONALITY: IN THE RUSSO-TURKISH WARS. HISTORY IS MADE BY PERSONALITIES!

**Пономаренко Р.Д.¹
Ponomarenko R.D.**

*Севастопольский государственный университет (Гуманитарно-педагогический институт)
Sevastopol State University (Humanitarian and Pedagogical Institute)*

Аннотация. В статье изучено влияние личностных качеств Ф.Ф. Ушакова в победе России в Русско-Турецкой войне 1787–1791 годов. Рассмотрена деятельность адмирала через призму его военного гения и новаторских подходов, что позволило реконструировать его ментальный образ, понять уникальность его как флотоводца, командира и человека.

Abstract. The article examines the influence of F. F. Ushakov's personal qualities in Russia's victory in the Russo-Turkish War of 1787–1791. The admiral's activities are considered through the prism of his military genius and innovative approaches, which allowed us to reconstruct his mental image and understand his uniqueness as a naval commander, commander and person.

Ключевые слова: Федор Федорович Ушаков, Русско-турецкие войны, личность, выдающийся флотоводец, дисциплинированность, находчивость, инновационным мышлением.

Key words: Fyodor Fyodorovich Ushakov, Russo-Turkish wars, personality, outstanding naval commander, discipline, resourcefulness, innovative thinking.

XVIII век в истории России – эпоха ярких личностей, оказавших влияние на ход исторического процесса на десятилетия вперед. Одной из таких личностей является Федор Федорович Ушаков.

Федор Федорович Ушаков проявлял себя как уникальную неординарную многогранную личность с самого начала становления его карьеры. На его успехи огромное влияние оказали его личностные качества. Становление Ушакова как моряка началось с учебы в Морском кадетском корпусе (1761–1764) гг. Именно там он начал себя проявлять как лидер и человек с сильной волей. Несмотря на то, что он был не крепок телом и не высок, но был назначен на должность унтер-офицера, которые отвечали за дисциплину среди кадетов [3].

После выпуска ему было присвоено звание мичмана, и он начал службу на Балтийском флоте (единственном тогда в России). В 1780 году он был назначен командиром императорской яхты, но видя себя морским офицером, а не придворным, вскоре он отказывается от этой должности, так как служба при дворе противоречила его взглядам на воинскую дисциплину и традиции. Поэтому он был назначен командиром линейного корабля «Виктор» в Средиземном море для охраны торговых судов от пиратов [3].

Проявив себя, в дальнейшем он был назначен командиром линейного корабля «Святой Павел» в Херсоне, который был достроен и спущен на воду под его командованием. А после русско-турецкой войны 1787–1792 годов он руководил строительством главной базы корабельного флота в Севастополе. Во время достройки л/к «Святой Павел» в Херсоне, во время борьбы с эпидемией чумы, он проявил себя как рационалист, что помогло справиться с чумой в Херсоне с минимальными человеческими потерями, и принесло Ушакову первую крупную награду [3].

В полной мере как личность и гениальный флотоводец Ф.Ф. Ушаков раскрылся во время Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Именно тогда он опробовал на практике новую тактику ведения морских сражений, что позволило из раза в раз выходить победителем из баталий с превосходящим по силам противником. Это характеризует его как новатора, не боящегося риска, внедрения и испытания нового в военном деле.

¹ Научный руководитель – Вакулова Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры «История России и основы российской государственности» Севастопольского государственного университета.

Кроме таких качеств, как дисциплинированность, находчивость, инновационное мышление, в командовании флотом и человеческом общении он проявлял такие качества, присущие не каждому человеку, как честность, гуманизм, воспитание личным примером. После каждого выигранного сражения Ушаков старался оказать помощь противнику и спасти как можно больше жизней с обеих сторон. За его человеческие качества турки вали его уважительно «Ушак Паша», то есть он добился уважения противника, что является большой редкостью [1, с. 38–46], [2].

Федор Федорович Ушаков сыграл ключевую роль в победе России над турецким флотом в войне 1787 – 1792 годов, внес огромный личный вклад в развитие мирового военно-морского искусства. Его выдающиеся достижения были основаны не только на глубоком понимании тактики и стратегии, но и на исключительных личных качествах. Сочетание требовательности и заботы о подчиненных делает его стиль руководства актуальным и сегодня, оставаясь примером для современных моделей лидерства.

Источники и литература (References):

1. Грибовский В.Ю. Российский Черноморский флот в морских сражениях Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. // Сборник «Бриз», 1995. Вып. 6. С. 38–46.
2. Овчинников В.Д. Федор Ушаков. М.: Новатор, 1998. 412 с.
3. Овчинников В.Д. Личность адмирала Ф.Ф. Ушакова и влияние его деятельности на строительство и применение отечественного военно-морского флота. Дис ... к.и.н. 2019 // URL: <https://www.dissercat.com/content/lichnost-admirala-f-f-ushakova-i-vliyanie-ego-deyatelnosti-na-stroitelstvo-i-primeneniye-otec>.